

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узаков Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Донаев Абдуқодир Ҳайдарович,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий Кенгаши
 хузуридаги Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси
 E-mail: abduqodir.donayev@mail.ru

ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР

For citation: Donaev Abdukodir Haydarovich. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE CIVIL-LEGAL REGIME OF UNCOMPLETED OBJECTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 12-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049270>

АННОТАЦИЯ

Мақолада қурилиши тугалланмаган объектларнинг фуқаролик-ҳуқуқий режимини белгилашдаги илмий-методологик асослар ёритилади. Шу билан бирга, қурилиши тугалланмаган объектларга кўчмас мулк ҳуқуқий режими давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейингина берилиши ва бу ҳолат хусусидаги мавжуд амалиёт ва олимлар фикри таҳлил қилинади. Хусусан, қурилиши тугалланмаган объектлар ўз мақсадига мувофиқ равишда тўлиқ фойдаланиш учун қурилиш тугалланиб, эксплуатацияга киритилмагунча ишлатилиши мумкин эмаслиги ва бошқа ўзига хос хусусиятлари баён этилади. Айрим олимлар фикрига кўра, қурилиши тугалланмаган объектларнинг тўлиқ кўчмас мулк эканлиги, шунинг учун уларга нисбатан ижара шартномаси қоидалари қўлланилиши мумкинлиги баён этилади. Шунингдек, тугалланмаган қурилиш объектларининг бошқа кўчмас мулк объектларидан сезиларли даражада фарқ қиладиган ўзига хос хусусиятларини санаб ўтилади. “Тугалланмаган қурилиш объекти” тушунчасига тавсиф берилиб, бу тавсиф аввало, кўчмас мулк режимини белгиловчи Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 84-моддасида ифодаланганини мақсадга мувофиқ таъкидланади.

Калит сўзлар: қурилиши тугалланмаган объектлар, илмий-методологик асослар, эксплуатация, ижара шартномаси, ҳуқуқий моҳият, бинолар, иншоотлар, ускуналар, транспорт воситалари.

Донаев Абдуқодир Ҳайдарович,
 Самостоятельный соискатель Высшей школы судей
 при Высшем судейском совете Республики Узбекистан
 E-mail: abduqodir.donayev@mail.ru

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕЗАВЕРШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье описаны научно-методологические основы определения гражданско-правового режима объектов незавершенного строительства. При этом правовой режим недвижимости предоставляется незавершенным объектам только после государственной регистрации, а также анализируется существующая практика и мнение ученых относительно данной ситуации. В частности, указано, что незавершенные объекты не могут использоваться до завершения строительства и ввода их в эксплуатацию в полном объеме в соответствии с их назначением и другими особенностями. По мнению некоторых ученых, утверждается, что незавершенные объекты являются полноценным недвижимым имуществом, поэтому к ним могут применяться правила договора аренды. Также перечислены специфические характеристики объектов незавершенного строительства, которые существенно отличаются от других объектов недвижимости. Дается определение понятию «объект незавершенного строительства» и подчеркивается, что данное описание выражено, прежде всего, в статье 84 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, определяющей режим недвижимого имущества.

Ключевые слова: незавершенные объекты, научно-методические основы, эксплуатация, договор аренды, юридическая сущность, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства.

Donaev Abdukodir Haydarovich,

Independent applicant of The supreme school of judges with
The Supreme judicial council of the Republic of Uzbekistan
E-mail: abduqodir.donayev@mail.ru

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE CIVIL-LEGAL REGIME OF UNCOMPLETED OBJECTS

ANNOTATION

The article describes the scientific-methodological basis for determining the civil-legal regime of unfinished objects. At the same time, the legal regime of real estate is given to unfinished objects only after state registration, and the existing practice and the opinion of scientists regarding this situation are analyzed. In particular, it is stated that unfinished objects cannot be used until the construction is completed and put into operation for full use in accordance with their purpose and other specific features. According to some scholars, it is stated that unfinished objects are full real estate, therefore, the rules of the lease agreement can be applied to them. It also lists the specific characteristics of unfinished construction objects that significantly differ from other real estate objects. The word "unfinished building object" is defined, and it is emphasized that this description is expressed first of all in Article 84 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, which defines the regime of real estate.

Keywords: unfinished objects, scientific-methodological foundations, operation, lease agreement, legal essence, buildings, structures, equipment, vehicles.

Мамлакатимиз ҳозирги кунда том маънода қурилиш майдонига айланган. Бу ўзига хос инвестиция, ижтимоий, иқтисодий ривожланишнинг муҳим омили ҳисобланади. Уй-жойли бўлиш азал-азалдан бутун дунёда ҳам инсон олдидаги дастлабки ва асосий эҳтиёж. Шу боис қурилиш бошланмасиданоқ уни маблағ билан таъминлаш, инвестиция киритиш, қурилишда улушли асосда иштирок этиш, уй-жой олди-сотди шартномаси ёки дастлабки олди-сотди шартномаси тузишга интилиш мавжуд.

Қурилиши тугалланмаган объект (кейинги ўринларда-ҚТО) инсон эҳтиёжларини қондириши ва фуқаролик-ҳуқуқий битимлар жараёнида қиймат ва даромад келтириши мумкин[1].

Р.А.Валеевнинг фикрига кўра, ҚТО мажбурият муносабатларига боғлиқ бўлмаса ҳам кўчмас мулк ҳисобланади. Унинг ҳуқуқий табиати шартномавий муносабатлардан эмас, балки унга хос бўлган белгилардан келиб чиқади[2].

Илмий доирада “қурилиши тугалланмаган объект” тушунчаси ҳуқуқий ёки функционал аҳамиятга эга эканлиги борасида баҳслар мавжуд. “Кўчмас мулкнинг ҳуқуқий назарияси” асосида ётган постулат кўчмас мулк фақат мулк ҳуқуқи ва бошқа ҳуқуқлар белгиланиши мумкин бўлган, давлат рўйхатидан ўтказилиши лозим бўлган мол-мулк бўлиши ётади[3]. Ушбу назария асоси сифатида эса, ҚТОга нисбатан кўчмас мулк каби давлат рўйхатидан ўтказишга доир қонунчилик талаби келтирилади.

Бу назарияга қарши турадиган “кўчмас мулкнинг физик назарияси” (В.А. Алексеев, В. В. Витрянский, Б. М. Гонгалов, А. П. Сергеев, С.А.Степанов) мавжуд бўлиб, у ҚТОни кўчмас мулк сифатида тан олиш учун ер билан мустақкам боғланганлиги ва зарар келтирмаган ҳолда унинг кўчирилиши имконсизлиги билан белгиланади. Ушбу назарияга кўра, ҚТОнинг кўчмас мулк сифатида тан олиниши унинг жисмоний алоқаси билан белгиланади.

Юқорида кўрсатилган назариялар таҳлили шундан далолат берадики, қарама-қаршилик ҳуқуқий воқелик сифатида кўчмас мулкнинг моҳияти борасида эмас, балки унинг мавжуд бўлишига доир алоҳида режим жиҳатлари билан боғлиқ[4]. ҚТОларга кўчмас мулк ҳуқуқий режими давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин берилади. Бу ҳуқуқий режим объектни тўлиқ кўчмас мулк сифатида тасарруф этиш имконини беради. Лекин бу имкониятлар фақат юридик факт сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш орқали юзага келмайди[5].

Кўчмас мулкни фақат жисмоний жиҳатдан белгилаш кўплаб соҳалар учун муҳим бўлсада, унинг тўлиқ хусусиятларини қамраб олмайди. Жамиятдаги муносабатлар ижтимоий-иқтисодий эҳтиёжларга қараб гуруҳланади ва шу сабабли, ҳуқуқий режим ҳам материаллик ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлган объектларнинг моҳиятига боғлиқ равишда белгиланади.

ҚТОнинг қиймати фақат унинг ер билан боғлиқлигида эмас, балки жамият иштирокчиларининг аниқ эҳтиёжларини қондириш қобилиятида ҳам намоён бўлади. В.А.Алексеевнинг таъкидлашича, ҚТО ер участкасини ўзгартириш жараёнида унинг бир қисмига айланади[6].

Қурилиш объектини ишга тушириш унинг мақсадли фойдаланишини белгилайдиган ҳуқуқий факт бўлиб, ҚТОлардан фойдаланиш уларнинг ишга туширилишигача тўлиқ мақсадли бўлмайди. Шу сабабли, бундай объектларга умумий кўчмас мулк қоидалари қўлланилмаслиги мумкин. Шу боисдан, В.В.Витрянскийнинг фикрича, айнан бино (иншоот) қурилишининг тугалланиши ва уни ўз мақсадига мувофиқ фойдаланишга тайёрлиги кўчмас мулкнинг икки тури: бино (иншоот) ва ҚТОлар ўртасини ажратиш учун асосий мезондир. Бундай ажратишнинг натижаси шундаки, ҚТОларга нисбатан бино ва иншоотларга доир бўлган махсус қоидалар қўлланилмаслиги керак[7].

ҚТОлар ўз мақсадига мувофиқ равишда тўлиқ фойдаланиш учун қурилиш тугалланиб, эксплуатацияга киритилмагунча ишлатилиши мумкин эмас. Шу сабабли, бундай объектларга нисбатан кўчмас мулк билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий режимга, хусусан, Фуқаролик кодекси 482-моддаси 3-қисмида белгиланган “агар шартномада кўчмас мулкни сотиб олувчига топшириладиган тегишли ер участкасига бўлган ҳуқуқ белгиланган бўлмаса, сотиб олувчига ер участкасининг кўчмас мулк жойлашган ва бу кўчмас мулкдан фойдаланиш учун зарур бўлган муайян қисмига мулк ҳуқуқи ўтиши”га доир қондан қўллаб бўлмайди. Шунингдек, ҚТОларга бино ва иншоотларни ижарага беришга тааллуқли қоидаларни (Фуқаролик кодекси 575-моддаси учинчи қисми) татбиқ этиш мумкин бўлмайди.

Албатта бу борадаги фикрлар кўчмас мулкни сотиш ва ижарага доир шартномавий муносабатларга нисбатан ҚТО бўлган ҳолатларга тааллуқли бўлиши билан боғлиқ бўлади[8]. Бироқ, ҳар бир шартномавий муносабат унинг моҳиятига зид тарзда талқин қилиниши мумкин эмас. ҚТО ўзининг белгиланган мақсадига ҳали эга бўлмаган бўлади[9] ва қурилиши тугалланганидан сўнггина ўзининг вазифасига ва мақсадига мувофиқ фойдаланишга яроқли ҳолатга келади. Натижада ҚТО ўзининг физикавий, ҳуқуқий моҳиятини ўзгартиради.

Мазкур фикрни қўллаб-қувватловчи муаллифлар таъкидлашларича, бу қоидалар ижара муносабатларининг моҳиятига зид келади, чунки ҚТОлар махсус мақсадга эга эмас ва улар қурилиш жараёнида ўзининг сифат ва миқдор жиҳатларини ўзгартиради. Бошқа қарашга кўра, ҚТОлар тўлиқ кўчмас мулк, хусусан, бино ва иншоотларнинг барча хусусиятларига эга, шунинг учун уларга нисбатан ижара шартномаси қоидалари қўлланилиши мумкин.

Бошқа бир нуқтаи назарга кўра, ҚТОлар кўчмас мулкнинг барча хусусиятларига, умумий ҳолда ва бино ёки иншоотларга хос белгиларга эга бўлади. Шу сабабли, бундай объектларни ижарага бериш муносабатларига бино ва иншоотларни ижарага бериш тўғрисидаги шартнома қоидалари қўлланилиши керак[10].

Фикримизча, ҳар қандай қоидани қўллашда албатта амалий нуқтаи назардан талқин қилишга эҳтиёж мавжуд.

Хусусан, шартнома ҳали мавжуд бўлмаган объект юзасидан тузилган бўлса, у ҳақиқий ҳисобланиши борасида ҳам яқдил фикр мавжуд эмас. Масалан, ҳозирги кунда кўчмас мулк бозорида ёки электромобиллар бозорида ҳали мавжуд бўлмаган объектлар юзасидан шартномалар тузиш авж олган. Энди ушбу ҳолатни бевосита ҚТОга нисбатан талқин қиладиган бўлсак, капитал қурилиш объектини эксплуатацияга киритиш учун рухсатнома мавжуд эмаслиги, ушбу объект ижарага берилган ҳолда ижара шартномасининг ҳақиқий эмаслигини англамаслиги лозим[11].

Агар тегишли асослар мавжуд бўлса, объектни эксплуатацияга киритиш, рухсатсиз фойдаланганлик учун айбдор шахслар (ижарачи ёки ижара берувчи) Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг 99-моддасига (шаҳарсозлик тўғрисидаги қонунчиликни бузиш) маъмурий мувофиқ жавобгарликка тортилиши, бундай шахсларнинг фаолияти ушбу Кодексда белгиланган асослар ва тартибда тўхтатилиши мумкин. Ижара объектларини эксплуатацияга киритилгунга қадар таъмирлаш ишларини амалга ошириш мазмунан Шаҳарсозлик кодекси қоидаларига, ижара ёки бошқа шартнома шартларига зид келмаслиги ҳуқуқий баҳо беришда асосий ўринда, муҳим мезон сифатида белгиланмоғи зарур.

Қурилиш объектини эксплуатацияга қабул қилиш унинг қурилишга рухсатнома ва техник ҳужжатларда кўрсатилган мақсадларга мувофиқ тарзда хавфсиз фойдаланиш имкониятини белгиловчи юридик факт ҳисобланади. Фуқаролик қонунчилигида ҚТОларни ижарага беришга тўғридан-тўғри тақиқ мавжуд эмас.

Яъни, ФКнинг 537-моддасига кўра, ер участкалари, ер ости бойликлари жойлашган участкалар ва бошқа алоҳида табиий объектлар, корхоналар ва бошқа мулккий комплекслар, бинолар, иншоотлар, ускуналар, транспорт воситалари ва фойдаланиш жараёнида ўзининг табиий хусусиятларини йўқотмайдиган бошқа ашёлар (истеъмол қилинмайдиган ашёлар) мулк ижарасига берилиши мумкин.

Шу билан бирга ФК 545-моддасига кўра, ижарага олувчи мол-мулкдан шартнома шартларига мувофиқ, агар бундай шартлар шартномада белгиланган бўлмаса – мол-мулкнинг вазифасига мувофиқ фойдаланиши лозимлиги эътибордан чиқарилмаслиги лозим.

Айрим мутахассисларнинг таъкидлашича, мол-мулк учун “иммобилизация” ҳолатлари учраб туради. Бунда айрим кўчар мол-мулклар кўчмас мулк билан боғланади ва уларнинг ҳуқуқий режими ўзгаради, масалан, “алоҳида қурилиш материаллари”дан “қурилиши тугалланмаган объект”га ва кейинчалик “уй-жой”га айланади) [12]. Л.Т.Кокоева фикрича, фактик ва ҳуқуқий иммобилизация мақсадларини инобатга олиш муҳим, чунки агар ушбу мақсадга эришилмаган тақдирда объектни аниқ бир вазият ва ҳуқуқий муносабатлар учун қайта таснифлаш зарурати юзага келади. ҚТО мулк сифатида муайян эҳтиёжларни қондириш функцияларини мустақил бажара олмайди. Шу сабабли, бундай объектларни ижарага бериш мумкин, лекин улар кўчмас мулк сифатида эмас, балки тегишли ашёларнинг физик мажмуаси сифатида қаралиши лозим[13].

Юқоридаги фикрлар шуни кўрсатадики, “қурилиши тугалланмаган объект” категориясининг мавжуд бўлиши мақсадга мувофиқмикан? деган саволни ўртага ташлайди[14]. Кўчмас мулк яратиш жараёнида у ҳали тўлиқ мол-мулк сифатида қаралмайди, яъни ҳуқуқий муносабатларда фақат мулккий ҳуқуқ объект бўлиши мумкинлиги назарда

тугилади. Масалан, қурилиши тугалланмаган уйларни сотиб олиш ёки сотиш ҳақида фикр юритар экан А.В.Борисенко улар “яшаш мумкин бўлган кўчмас мулк ҳисобланмайди, бироқ кўчмас мулкка тегишли бўлади” деб таъкидлайди. Бундай объектларга хос бўлган махсус ҳуқуқий режим белгиланиши керак ва бу режим ер участкасига эргашини лозим. Бу ўринда фикр тугалланмаган уйни сотиб олиш ҳақида эмас, балки қурилиш ҳуқуқини бериш тўғрисида боради[15].

ФКнинг 83-моддаси кўчмас мулк жумласига ер участкалари, ер ости бойликлари, бинолар, иншоотлар, кўп йиллик дов-дарахтлар ва ер билан узвий боғланган бошқа мол-мулк, яъни белгиланган мақсадига номутаносиб зарар етказмаган ҳолда жойини ўзгартириш мумкин бўлмайдиган объектлар киришини кўрсатади. Бу ўринда ФКда ҚТО алоҳида категория сифатида ифодаланмаган. ҚТОни кўчмас мулк сифатида тан олиш имконини берадиган юридик факт эса, ер участкасида қурилиш туфайли шаклланган жисмоний, иқтисодий ва ижтимоий хусусиятлар мажмуаси сифатида кўрилади. ҚТОларга нисбатан мулк ҳуқуқларининг пайдо бўлиши механизмида давлат рўйхатидан ўтказиш якуний юридик факт сифатида иштирок этади ва бу объектга нисбатан тегишли ҳуқуқларни амалга ошириш имконини беради.

Д.С.Некрестьяновнинг таъкидлашича, ҚТОларни эксплуатация қилиш имконияти мавжуд эмаслиги шахснинг фойдаланиш ҳуқуқига эга эмаслигини англамайди, балки бу фойдаланиш ҳуқуқи қурилишни тугатишга қаратилган ҳаракатлар билан чекланганлигини кўрсатади[16]. Албатта бу ўринда гарчи мулкдор (ҚТО мулкдори) қурилишни тугаллаши зарур бўлсада, ушбу объектдан фойдаланиш имкониятига ҳам эга бўлади. Фақат бу ўринда мақсади ва вазифасига кўра объектдан фойдаланишга нисбатан табиий, физикавий чекловлар (қурилиши тугалланмаганлиги сабабли) мавжуд бўлади.

ҚТОни эркин муомалада бўладиган мулк ҳуқуқи объекти сифатида белгилаш, ашёвий ҳуқуқда мавжуд умумий қоидалардан маълум бир истисно сифатида кўрилиши лозим. Бу истисно объектнинг ўзига хослиги, жамиятда мавжуд ижтимоий-иқтисодий эҳтиёж билан изоҳланади. ҚТО ер участкасининг бир қисми бўлганлиги сабабли, мустақил мулк ҳуқуқи объекти сифатида қаралиши мумкин эмаслигига доир фикрларга[17] кўшилмаган ҳолда ҚТОнинг қиймати ер участкасидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳолда шаклланишини таъкидлаш ўринли бўлади.

Фикримизча, фуқаролик қонунчилиги ҳам, ҳуқуқни қўллаш ва суд амалиёти ҳам ҚТОнинг эркин фуқаролик муомаласида бўлишини ҳам, бошланган қурилишни тугатишни ҳам тақиқламайди. Бундай ҳолатларда, ҚТОга нисбатан мулк ҳуқуқи янги мулкдорга ўтиши мумкин. Яъни, гарчи тўлақонли, функционал кўчмас мулк янгидан пайдо бўлишга улгурмаган бўлсада, мулкдорда ҳосила усулида мулк ҳуқуқи пайдо бўлади.

Фикримизча, кўчмас мулкни давлат рўйхатидан ўтказиш талаби аввало ашёнинг объектив хусусиятларидан келиб чиқади. Кўчмас мулкка оид ҳуқуқий режимнинг элементи сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш масаласи амалдаги қонунчиликда кўчмас мулкка бўлган ашёвий ҳуқуқларни, шу жумладан, ушбу ҳуқуқларга доир чекловларни мажбурий давлат рўйхатидан ўтказиш орқали ҳал қилинади. Бундай ёндашув дунёда мавжуд амалиётга ҳам мувофиқ келади.

Бу ўринда ҚТО айнан кўчмас мулк билан боғлиқ-ку! Шу боисдан, уни алоҳида ифодалаш қай даражада мақсадга мувофиқ? деган ўринли савол туғилади. Фуқаролик кодекси 83-моддасида кўчмас мулк жумласига ер участкалари, ер ости бойликлари, бинолар, иншоотлар, кўп йиллик дов-дарахтлар ва ер билан узвий боғланган бошқа мол-мулк, яъни белгиланган мақсадига номутаносиб зарар етказмаган ҳолда жойини ўзгартириш мумкин бўлмайдиган объектлар кириши кўрсатилган. Шу боисдан, кўчмас мулк тушунчасини қайта кўриб чиқишга ҳожат йўқ, деган ғояга асосланади. Шунингдек, кўчмас мулк тушунчасига кўшимча хусусият сифатида ҚТОни давлат рўйхатидан ўтказиш мажбуриятини киритиш баҳсли туюлади.

Фикримизча, кўчмас мулк деб тан олиш учун унинг ер билан мустаҳкам боғланганлиги ва унинг мақсадига жиддий зарар етказмасдан кўчириш имконияти йўқлигини инобатга олиш

талаб қилинади. Тугалланмаган қурилиш объектлари Фуқаролик кодексининг 84-моддасида назарда тутилган объектив жисмоний хусусиятларга мос келганда кўчмас мулк сифатида тан олиниши лозим.

Шунингдек, давлат рўйхатидан ўтказиш кўчмас мулк ҳуқуқий режимидаги асосий элемент бўлиб, тугалланмаган қурилиш объектларининг фуқаролик муомаласида иштирок этиши учун зарур ҳисобланади.

Фуқаролик кодекси гарчи, кўчмас мулк, фуқаролик ҳуқуқи объекти каби тушунчаларни назарда тутсада, “қурилиши тугалланмаган объект” тавсифини ўзида ифодаламайди. Шундай бўлсада, агар тарафларга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра қурилиш пудрати шартномаси бўйича ишлар тўхтатилган бўлса ва қурилиш объекти консервация қилинган бўлса, буюртмачи пудратчига консервация қилинган пайтга қадар бажарилган ишлар ҳақининг ҳаммасини тўлаши, шунингдек ишларни тўхтатиш ва қурилишни консервация қилиш зарурияти туфайли қилинган харажатларни тўлаши шартлигини кўрсатади (ФК 679-модда). Бу ўринда қурилиш объекти муддати ўтиб кетган бўлиши ҳамда қурилишни буюртмачи томонидан молиялаштириш у ёки бу сабабларга кўра тўхтатиб қўйилиши натижасида юз беради. Қолаверса, айрим қонунчилик ҳужжатларида ҚТО капитал қурилиш соҳасига мансублиги кўрсатилсада, бу борада тушунча берилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодексининг 79-моддасига кўра, “объект қурилиши қурилиш бошланган санадан эътиборан икки йил ичида ёки шаҳарсозлик ҳужжатларида белгиланган муддатларда тугалланмаган тақдирда, объект тугалланмаган деб ҳисобланади” [18].

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 28 ноябрдаги “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”ги қонуни 37-моддасига кўра қурилиши тугалланмаган деб тан олиниши учун қуйидаги талаблар мавжуд:

ер участкаси ажратилган бўлиши;

лойиҳа асосида қурилиш бошланиши;

муддатида тугалланмаганлиги ёки бу борада қабул қилиш ҳужжати (далолатнома) тасдиқланмаганлиги.

Юқоридаги қонун мазмунидан англашиладики, объектни қандай режимда бўлиши одатда муддат билан боғланмоқда. Ижара ҳуқуқи ёки суперфиций асосида қурилиш жараёни бўлиши мумкинлиги эса эътибордан четда қолган. Бу ҳам муайян тушунмовчиликларга сабаб бўлади. Чунки, айрим объектлар бир неча йил масалан 10 йиллаб давом этиши мумкин.

Фуқаролик қонунчилиги нуқтаи назаридан бу таъриф тугалланмаган қурилиш объектини бошқа кўчмас мулк турларидан ажратиб турувчи муҳим хусусиятларни ўз ичига олмайди. Шу билан бирга, тугалланмаган қурилиш объектининг назарий таърифи амалда катта аҳамиятга эга, чунки бу тушунча фуқаролик муомаласида ушбу объектлардан фойдаланиш билан боғлиқ кўплаб масалаларни ҳал қилишга ёрдам беради.

Фикримизча, “тугалланмаган қурилиш объекти” тушунчасининг моҳиятини очиш ва тўлиқ таърифини бериш унинг асосий хусусиятлари ва мезонлари орқали амалга оширилиши керак. Бироқ, юридик адабиётда тугалланмаган қурилиш объектларини кўчмас мулкка мансуб этиш мезонлари бўйича баҳслар мавжуд.

Мавжуд “кўчмас мулк ҳуқуқий назарияси” тарафдорлари фикрича, кўчмас мулкка ер билан мустаҳкам боғлиқ бўлган ҳар қандай мулк эмас, балки фақат қуйидаги мулк турлари кириши мумкин: фуқаролик ҳуқуқлари объекти, фуқаролик-ҳуқуқий битимлар предмети бўлган ёки моддий ҳуқуқларнинг юзага келишига олиб келадиган мулк ҳисобланади. Албатта, бундай ҳуқуқларнинг пайдо бўлиши учун тугалланмаган қурилиш объектини кўчмас мулк сифатида давлат рўйхатидан ўтказиш зарур. Кўчмас ва кўчар мулк ўртасидаги фарқни белгилайдиган муҳим омил – бу тугалланмаган қурилиш объекти сифатида давлат рўйхатидан ўтказилишидир. Бунгача тугалланмаган қурилиш объектлари фақат қурилиш материаллари ва конструкциялар тўплами бўлиб, уларга инсон меҳнати қўшилган, яъни кўчар мулк ҳисобланади.

Бирок, юридик адабиёт ва суд амалиётида кўп марта тугалланмаган қурилиш объектларини кўчар мулк сифатида тан олишнинг имконсизлиги таъкидланади, чунки қурилиш материаллари ер участкалари билан узвий боғланган заҳотиёқ тугалланмаган қурилиш объектнинг бир қисмига айланиб, “мулк сифатида ўз юридик мавжудлигини тугатади”, чунки улар қайта шакллантирилган бўлади[19].

Юқоридаги ёндашувни рад қилиб, “кўчмас мулк концепцияси” тарафдорлари ҳам мавжуд бўлиб, ашёларнинг табиий хусусиятларидан келиб чиқади, яъни кўчмас мулк ер билан узвий боғланган. Ер участкасининг қурилиши, ҳатто тугалланмаган бўлса ҳам, уни ер билан мустаҳкам боғлангани сабабли кўчмас мулк сифатида тан олиш керак.

ҚТОларга бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш, агар тегишли лойиҳа ташкилоти бу объектларнинг қурилиши бошланганлигини тасдиқласа, рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан амалга оширилади. Бунда бинонинг ва иншоотнинг пойдеворини ҳамда биринчи қавати деворларини тиклаш якунланганлиги қурилишни бошланган деб топиш учун асос бўлади.

ҚТОларга бўлган ҳуқуқлар бу объект жойлашган ер участкасига бўлган ҳуқуқ давлат рўйхатидан ўтказилганидан кейин ва лойиҳа ташкилотининг мазкур объектнинг қурилиши шаҳарсозлик тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ тасдиқланган шаҳарсозлик лойиҳаси асосида бошланганлигини тасдиқловчи маълумотномаси асосида рўйхатдан ўтказилади.

Қурилишда инсофсиз тарафга, контрагентга дуч келишнинг ўзи бир фалокат дейиш мумкин. Уй-жойни қуриб битказиш мажбурияти қандай таъминланади, ўз вақтида қурилиб битказмаганда қандай жавобгарлик чорасини қўллаш мумкинлиги ноаниқликни келтириб чиқармоқда.

Дж.Бобоевнинг фикрича, истеъмолчи ҳуқуқларини ҳимоя қилишда тегишли давлат органларини истеъмолчиларнинг кенг қатлами ҳуқуқи бузилиши ҳолати юзасидан муносабат билдириши ва бунинг оқибатида бундай бузилишларни бартараф этиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Мазкур амалиёт аҳамияти юқорилигидан келиб чиқиб, бу борада ўзига хос тизим яратилиши зарур[20]. Албатта у ёки бу давлат органи тизимида камчиликлар мавжуд бўлиши мумкин. Бирок, бу камчиликларни бартараф этишнинг ҳуқуқий йўллари қандай бўлади? Бу алоҳида ҳуқуқий ёндашувларни талаб қилади. Айниқса, қурилиш соҳасидаги камчиликлар, коррупцияга қарши курашиш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқий жавобгарлик билан боғлиқ масалаларини янада қатъий белгилашни тақозо этади.

Қурилиш соҳасида истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қуйидагилар амалга оширилиши билан боғлиқ:

- келгуси ишлар учун лойиҳа ва бошқа ҳужжатларни рўйхатдан ўтказиш;
- янги уй-жой қуриш, мавжуд объектни реконструкция қилиш;
- квартирани ёки уйни таъмирлаш, шу жумладан қайта реконструкция қилиш;
- қурилиш ва пардозлаш материалларини сотиб олиш ва ҳ.к.

Демак, истеъмолчи аввало, шартномавий муносабатга киришади. Бу жараёнда қуйидаги муаммолар юзага келиши мумкин:

- шартномада назарда тутилган мажбуриятларни бажариш муддатига риоя қилмаслик;
- ишнинг, объектнинг сифатсизлиги;
- мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажаришдан бош тортиш;
- фуқаронинг даъволари ва аризаларини кўриб чиқиш тартибини бузиш ва бошқалар.

Айрим ҳолларда, пул тўлангандан сўнг ушбу пул зақалатга айланади. Бу эса, истеъмолчи учун ноқулай оқибатларни туғдиради. Яъни, зақалат ҳақидаги қонидани қўллаш баъзан истеъмолчига гарчи у ҳеч қандай ҳуқуқни, мулк ҳуқуқига эгаликни қўлга киритмасида, шартнома тузилмаганлиги сабабли зарарли оқибат келтириб чиқаради.

Электрон онлайн-аукцион орқали инвестиция мажбуриятларини қабул қилиш шарт билан олинган ер участкаларида, шунингдек ўзбошимчалик билан эгаллаб олинган ер участкаларида токи легал асосга ўтмасдан туриб у жойлашган ҚТОлар давлат рўйхатидан ўтказилмайди.

Фикримизча, ҳуқуқий бўшлиқнинг мавжуд бўлиши, “тугалланмаган қурилиш объекти” тушунчасининг ҳуқуқий таърифи мавжуд эмаслиги суд амалиёти ва қонунларни қўллаш жараёнида, шунингдек, фуқаролик ҳуқуқи назариясида айрим объектларни ҚТО сифатида тавсифлашда жиддий қийинчиликларга сабаб бўлмоқда.

МДХ мамлакатларида хусусан, РФ ва Қозоғистонда улушли асосда қурилишда иштирок этиш соҳасида тизимли муаммолар ўн йиллар илгари юзага келган эди. Ўзбекистонда бу каби муаммолар яқин-яқинларгача учрамади ёки кўзга ташланмади. Бироқ, бозор иқтисодиётининг ривожланиши ва қурилиш ишларининг кўлами ортиши оқибатида бизда ҳам бу каби муаммолар учрай бошлади.

Оддий арифметик ҳисоб-китобда қурилиш бозоридаги эркинлик туфайли ҳар қандай киритилган маблағ икки барабар қилиб қайтариб олиниши мумкин. Бу ҳолда қурилишда муаммолар бўлиши мумкинми? деган ўринли савол туғилади.

Сўнгги маълумотлар шуни кўрсатаптики, албатта бўлиши мумкин экан. Чунки, қайси босқичда қандай хатоликларга йўл қўйилаётганлиги, ҳуқуқий нуқтаи назардан тўғри ташкил этилганлигини, шартномани ҳуқуқий ва иқтисодий экспертизадан ўтказиш, олдиндан баҳолаш мураккаблигича қолган.

Амалий мисол: Вилоятда ота-бола тадбиркорлар қурилаётган кўп қаватли уйнинг 36 та хонадонини 67 фуқарога олдиндан сотган. Қурилиш охирига етказилмай қолган, тўпланган маблағлар талон-торож қилиб юборилган. Натижада жиноий жавобгарликка тортилган. Жабрланувчиларнинг пулларини қайтариш масаласи мавҳум бўлиб қолган. Қонунга кўра, чала битган бино аукцион орқали сотилиб, маблағлар жабрланувчиларга қайтарилиши керак ёки бузилиб ташланиши зарур[21].

Демак, қурилиш соҳасида фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, қурилиш ишларини бажаришда кафолат тизимининг мавжуд бўлиши, ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг самарали ҳуқуқий механизмларининг мавжуд бўлиши алоҳида долзарб масала ҳисобланади.

Ҳозирга қадар назарий жиҳатдан ҳам, амалдаги қонунчиликда ҳам “қурилиш тугалланмаган объектлар”ни бошқа объектлардан фарқлайдиган ва унинг асосий белгиларини ўз ичига олган тушунча мавжуд эмас. Фикримизча, “қурилиши тугалланмаган объект” атамаси асосий кўчмас мулк маъносини тўлдириши лозим ва бу атама ҳам тугалланган, ҳам тугалланмаган қурилиш объектларига нисбатан қўлланилади.

ҚТО сифатида тан олиш учун:

1. Қурилиш объектига доир лойиҳа-смета ҳужжатлари мавжуд бўлиши;
2. Белгиланган норматив муддатда ҚТО бўлиши;
3. Қурилишнинг норматив муддати белгиланмаган бўлса, ушбу объектнинг қурилишига ваколатли бўлган органнинг рухсатномаси олинган бўлиши;
4. Муддат белгиланган ёки рухсат олинган ойдан эътиборан йигирма тўрт ой ичида қурилиши тугалланмаган бўлади.

Айрим муаллифларнинг таъкидлашича, қурилиш тугалланганини тасдиқловчи, юридик аҳамиятга эга бўлган ҳужжат – бу объектни фойдаланишга топшириш тўғрисидаги далолатномадир, чунки айнан ушбу ҳужжат кўчмас мулк объекти қурилишининг яқунланганлигини ва уни белгиланган мақсад бўйича фойдаланишга тайёрлигини тасдиқлайди. Қурилган объектдан қурилиши тугалланган объектни топшириш-қабул қилиш тўғрисидаги тасдиқланган далолатномасиз ва худудий инспекциянинг қурилиши тугалланган объектдан фойдаланиш учун рухсатномасиз фойдаланишга йўл қўйилмайди. Демак, объектни эксплуатацияга топширишга рухсатноманинг йўқлиги қурилиши тугалланган объектларни тугалланмаганлардан ажратиб турувчи асосий мезон ҳисобланади.

Юқоридаги фикрларга асосланиб, тугалланмаган қурилиш объектларининг бошқа кўчмас мулк объектларидан сезиларли даражада фарқ қиладиган ўзига хос хусусиятларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- 1) кўчмас мулк объекти ҳисобланади;
- 2) тугалланмаган қурилиш объектини фойдаланишга топшириш учун рухсат ҳали берилмаган бўлади;

3) қурилиш тўхтатилган ёки тугатилган (амалда бўлган пудрат шартномаси мавжуд эмас);

4) маълум даражада тайёргарликка эришилган, яъни бино пойдевори қурилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги таърифни бериш мумкин: тугалланмаган қурилиш объекти – бу тегишли қурилиш учун ер участкаси ажратилган ва бино пойдевори тўлиқ қурилган, қурилиши тўхтатилган ёки тугатилган ва фойдаланишга топширилмаган кўчмас мулк объектидир. Бу тавсиф аввало, кўчмас мулк режимини белгиловчи ФКнинг 84-моддасида ифодаланмоғи мақсадга мувофиқ.

Қурилиши тугалланмаган объектларни фуқаролик-ҳуқуқий режимини белгилашнинг илмий методологик асосларини ўрганиш ва такомиллаштириш бу борадаги ижтимоий муносабатларни тизимли ва таъсирчан тартибга солишда муҳим ва ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Кондратенко З.К. Гражданско-правовой механизм приобретения частной собственности на объекты незавершенного строительства: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Казань, 2014. (Kondratenko Z.K. Civil law mechanism for the acquisition of private ownership of objects of incomplete construction: abstract. dis. ... cand. jur. sciences. Kazan, 2014)
2. Валеев Р.А. Правовой режим объекта незавершенного строительства: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Казань, 2007. (Valeev R.A. Legal regime of the object of incomplete construction: abstract. dis. ... cand. jur. sciences. Kazan, 2007)
3. Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М., 2006. 336-б. (Chubarov V.V. Problems of legal regulation of real estate., 2006. P.336)
4. Семенова Е.Г. Недвижимость как правовая категория: опыт интервального анализа // Общество и право. 2016. №4 (58). С. 215-221. (Semenova E.G. Real estate as a legal category: Intervalal analysis experience // Society and Law. 2016. No. 4 (58). P. 215-221)
5. Семенова Т. Особенности правового регулирования объектов незавершенного строительства. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. (Semenova T. Features of legal regulation of progress of work in progress. // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2020)
6. Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. М.: Волтерс Клувер, 2007. 491-б. (Alekseev V.A. Real estate: state registration and problems of legal regulation. M.: Volters Curtaur, 2007. P.491)
7. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. М.: Статут, 1999. 184-б. (Vitryansky V.V. The lease agreement and its types: rental, freight, rental of buildings, structures and enterprises, leasing. M.: Statute, 1999. P.184)
8. Сухова Г. Споры по договору аренды // ЭЖ-Юрист. 2003. № 17. (Sukhova G. Disputes under a lease // Ezh-Jourist. 2003. No. 17)
9. Некрестьянов Д.С. Гражданско-правовое регулирование оборота объектов незавершенного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. (Nekrestyanov D.S. Civil regulation of the turnover of construction in progress: Author. dis. ... cand. Yurid. sciences. SPb., 2005)
10. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. 48-б. (Romanets Yu.V. The system of contracts in the civil law of Russia. Author. dis. ... Dr. Yurid. Sciences. M., 2001. P.48)
11. Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды: постановление Пленума ВАС РФ от 17 нояб. 2011 г. № 73 // Вестник ВАС РФ. 2012., № 1. (On certain issues of the practice of applying the Rules of the Civil Code of the Russian Federation on a lease: Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court

- of the Russian Federation of November 17. 2011 No. 73 // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2012., No. 1.)
- 12.** Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 345-б. (Lapach V.A. The system of objects of civil rights. SPb.: Law Center Press, 2002. P.345)
- 13.** Кокоева Л.Т. Основные проблемы гражданско-правового регулирования арендных отношений: дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2004. (Kokoeva L.T. The main problems of civil regulation of rental relations: dis. . cand. Yurid. sciences. Saratov, 2004)
- 14.** Козлова Е.Г. Пробелы законодательства в объекте договора долевого участия в строительстве // Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 5. 25-б. (Kozlova E.G. The gaps of the legislation in the facility of the shared participation in construction // Bulletin of notarial practice. 2009. No. 5. P.25)
- 15.** Борисенко А.В. Жилая недвижимость как объект купли-продажи // Законность. 2004. № 2. С. 41-45. (Borisenko A.V. Residential real estate as an object of sale // Legality. 2004. No. 2. P. 41-45)
- 16.** Некрестьянов Д.С. Гражданско-правовое регулирование оборота объектов незавершенного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. (Nekrestyanov D.S. Civil regulation of the turnover of construction in progress: Author. dis. ... cand. Yurid. sciences. SPb., 2005)
- 17.** Семенова Т. Особенности правового регулирования объектов незавершенного строительства. //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. (Semenova T. Features of the legal regulation of progress of incomplete construction. // Humanitarian, socio-economic and social sciences. 2020)
- 18.** Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.02.2021 й., 03/21/676/0142-сон (Code of urban planning for the Republic of Uzbekistan. // National Database of Legislation, 22.02.2021 y., No. 03/21/676/0142)
- 19.** Черная Н.В. Понятие "не завершенный строительством объект" в современном гражданском законодательстве // Нотариус. - 2013. - № 8. - С. 20. (Black N.V. The concept of "not completed construction" in modern civil law // Notary. - 2013. - No. 8. - S. 20)
- 20.** Бабаев Д.И. Истеъмолчига етказилган зарарни қоплашни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш –Т.: ТДЮУ, 2021. (Babaev D.I. Improving the compensation for damages to the consumer - TSUL, 2021)
- 21.** <https://kun.uz/news/2022/12/05/ozbekistonda-uy-joy-xaridorlarini-qanday-himoya-qilish-mumkin-eskrou-tizimi-davr-talabi>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000